

Fundamentos para potenciar el proceso de aprendizaje del idioma inglés a través de la música

Foundations for enhancing the process of learning the english language through music

Pamela Almeida Luque¹, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8922-3117>

Carmita Zambrano Montes², ORCID <https://orcid.org/000-0002-0946-2469>

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador. malmeyda4350@puce.edu.ec

² Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Recepción: 17 de Septiembre de 2019 / Aceptación: 22 de diciembre del 2019 / Publicación: 2 de enero del 2020

Citación/como citar este artículo: Almeida, P. y Zambrano, C. (2020). Fundamentos para potenciar el proceso de aprendizaje del idioma inglés a través de la música. *Rehuso*, 5(1), 37-45. Doi: 10.5281/zenodo.6795967

Resumen

La enseñanza de un nuevo idioma es siempre un reto para los docentes. Particularmente, el inglés exigido en las instituciones de educación presenta una serie de normativas que requiere especial atención por parte de los profesores especializados para motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. En este marco, la pedagogía ofrece una serie de estrategias que pueden aplicarse en el plano práctico que permitan incentivar a los alumnos de tal forma que se sientan seducidos por esta disciplina. Algunas de esas estrategias son las que se abordan en el presente trabajo de investigación, especialmente la música. Estas estrategias, que son muy útiles, fomentan habilidades tan esenciales del inglés como son el speaking y el listening; El objetivo de este trabajo fue identificar la influencia de la música en el aprendizaje del idioma inglés. Esta investigación es de tipo exploratorio, se aplicó una encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Sara Belén Guerrero Vargas de Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador. El estudio demuestra que los docentes hacen uso de la música en sus clases y aporta para el aprendizaje del idioma inglés especialmente en las habilidades para el Listening, y Speaking.

Palabras clave: inglés; música; formación; estrategias; habilidades.

Abstract

Teaching a new language is always a challenge for teachers. Particularly, the English required in educational institutions presents a series of regulations that require special attention by specialized teachers to motivate students in their learning process. Within this framework, pedagogy offers a series of strategies that can be applied in a practical way that allow students to be encouraged to feel seduced by this discipline. Some of these strategies are those addressed in this research work, especially music. These strategies, which are very useful, foster essential English skills such as speaking and listening; The objective of this work was to identify the influence of music in English language learning. This research is exploratory, a survey was applied to the students of the Sara Belén Guerrero Vargas Educational Unit of Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador. The study shows that teachers make use of music in their classes and contribute to the learning of the English language especially in the skills for Listening and Speaking.

Keywords: English; music; training; strategies; abilities.

Introducción

La música ha sido considerada como un recurso valioso para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. Se trata de una herramienta potencial para el trabajo docente debido a su capacidad para proporcionar desarrollo y bienestar, conocer culturas, impulsar habilidades sociales, fomentar la creatividad y la afectividad.

Diversos estudios han evidenciado la importancia de la música en el proceso formativo. Por ejemplo, Shaw (1963) señala que la utilización de la música en la escuela es tan importante como necesaria porque es capaz de fomentar el desarrollo integral de los alumnos, haciendo hincapié en la inteligencia.

Académicos vinculados a la pedagogía demuestran en sus trabajos investigativos el importante rol que ha cumplido la música en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, Leganés (2012) señala que la música en el aula de clases enriquece el aprendizaje en general y enfatiza que solo en España cerca de dos mil escuelas han incorporado este recurso en sus prácticas educativas.

Ludke (2009) en un proyecto realizado en la Universidad de Edimburgo de Escocia sobre la enseñanza del inglés por medio de las canciones, enfatiza el hecho de llevarles a los estudiantes un breve acercamiento al contexto de la canción antes de que esta sea presentada, es decir transmitirles referencias contextuales en cuanto a género, contexto del artista, extensión y diferentes aspectos que el docente pueda considerar relevantes para el entendimiento de los estudiantes. Esto también lo evidencia un estudio de McGowan y Levitt (2011).

Latinoamérica, por otro lado, ha sido la región donde más se han empleado las canciones populares para el aprendizaje del idioma inglés. Miranda (2012) reseña en un estudio que el 80% de docentes de Brasil, México y Argentina han recibido capacitaciones para implementar la música en la enseñanza de una lengua extranjera. Por ello considera que la música ocupa un lugar destacado ya que, entre otros muchos aspectos, esta contribuye a mejorar la motivación y a crear una atmósfera propicia para la interacción

En lo que respecta a la ejecución de nuevos currículos en algunos países, donde el inglés no es el primer idioma, como China, Taiwán, República Dominicana, y Ecuador, una investigación de Salgado (2017) evidencia que hay una transformación en la enseñanza del inglés en el nivel superior que subraya el impulso de la competencia comunicativa apartada de un aprendizaje único en la forma lingüística y centrada en el perfeccionamiento de todas las destrezas del lenguaje. “Esto ha significado una enseñanza centrada en el escolar que ha logrado su autonomía de acuerdo con la utilización de procesos individualizados, colaborativos y de hipertextos asentados en el uso del ordenador” (p. 15).

En el caso del Ecuador, una investigación reciente de Salgado (2017) deja entrever que la enseñanza del inglés con innovadoras prácticas pedagógicas ha venido de la mano con la incursión de las tecnologías de la información y la comunicación. Sobre la música como estrategia para el aprendizaje del inglés señala que ha sido un recurso que ha permitido a los estudiantes mantener una experiencia mucho más cercana de acuerdo con la realidad en la que se desenvuelven.

En este contexto, y de acuerdo con los antecedentes señalados, se pretende con esta investigación brindar estrategias dinamizadoras del aprendizaje del inglés por medio del empleo de la música. El empleo frecuente de esta práctica pedagógica requiere de la motivación

y los conocimientos necesarios para situar a los estudiantes en momentos de interacción de tal forma que compartan información de manera significativa con los profesores y con sus compañeros y así fortalezcan su proceso académico.

Metodología

El presente estudio es de tipo exploratorio, reflejado en la recopilación y presentación de los datos, lo cual permitió detallar las particularidades observadas en determinado contexto. En este caso estuvo orientado a describir las causas de la problemática encontrada respecto a la enseñanza del idioma inglés. El enfoque de la presente investigación fue cualicuantitativo, se aplicó una encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Sara Belén Guerrero Vargas de Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador. El propósito metodológico fue descubrir, indagar y comprender de mejor manera el objeto de estudio, mediante la recolección de datos, el desarrollo de inferencias y el establecimiento de conclusiones.

Análisis y discusión de los resultados

En este apartado se exponen y explican los datos del estudio empírico realizado en la Unidad Educativa Sara Belén Guerrero Vargas de Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador. Para ello se aplicó una encuesta dirigida a cincuenta estudiantes de esta institución educativa que tuvo como finalidad indagar la forma en que su proceso de aprendizaje del idioma inglés ha sido potenciado mediante la utilización de la música.

El empleo de música

Tabla 1. ¿Sus docentes emplean algún tipo de música para la enseñanza del idioma inglés?

Aspectos	Estudiantes	Porcentaje %
Siempre	12	24%
Casi siempre	26	52%
A veces	8	16%
Nunca	4	8%
Total	50	100%

Fuente: encuesta a estudiantes
Elaboración propia

En esta pregunta se consultó a los estudiantes si el profesor de inglés les enseña el aprendizaje de este idioma por medio de algún tipo de canción. Las respuestas fueron las siguientes: 52% casi siempre, 24% siempre, 16% a veces y 8% nunca. Se infiere que la mayoría de los docentes hacen uso de la música en sus clases.

Sobre las habilidades potenciadas

Tabla 2. ¿Qué habilidad considera que ha mejorado usted con el uso de canciones para el aprendizaje del idioma inglés?

Aspectos	Estudiantes	Porcentaje %
Listening	28	56%
Speaking	14	28%
Reading	6	12%
Writing	2	4%
Total	50	100%

Fuente: encuesta a estudiantes
Elaboración propia.

En la consulta realizada a los estudiantes acerca de las habilidades que han mejorado con el empleo de canciones en la enseñanza del idioma inglés, respondieron de la siguiente manera: 56% considera que fortalece su habilidad de Listening, un 28% mencionó que el Speaking, el 12% indicó que le ayuda con el Reading y un 4% señaló la opción Writing. Sin duda el hecho de escuchar música para aprender una lengua extranjera potencia algún tipo de habilidades.

Las ventajas de aprender inglés a través de la música

Tabla 3. ¿Qué ventajas tiene para usted el hecho de fortalecer el inglés a través de la música?

Aspectos	Estudiantes	Porcentaje %
Motiva un poco más su aprendizaje	15	30%
Desarrolla mejor su intelecto	10	20%
Lo predispone para asimilar nuevos contenidos	22	44%
No tiene ningún tipo de sentido	3	6%
Total	50	100%

Fuente: encuesta a estudiantes
Elaboración propia.

Al consultar a los estudiantes sobre las ventajas que tiene aprender inglés por medio de canciones: el 30 % de encuestados opina que motiva un poco más su aprendizaje, que desarrolla mejor su intelecto respondió un 20%, que lo predispone para asimilar nuevos contenidos dijo el 44% y que no tiene ningún tipo de sentido respondió el 6%. Los datos corroboran el aporte de la música para el aprendizaje del idioma inglés.

Discusión

Fundamentos teóricos para el aprendizaje del inglés a través de la música

La utilización de la música como estrategia para fortalecer las habilidades de en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés ha tenido muy buenos resultados en diversas prácticas pedagógicas.

Para Asencio (2017), el aprendizaje gana en riqueza y es más significativo cuando el estudiante se siente motivado y eso se logra por medio de canciones populares que a ellos les gusten. En cambio De Castro (2014) señala que este tipo de recursos no solamente se utiliza para romper los esquemas establecidos en el aula sino que también, la música tiene un gran valor porque el niño a través de ella adquiere autodisciplina. A su vez, contribuye a la formación integral desarrollando la vida psíquica, física, intelectual y moral de nuestros alumnos.

Desde la perspectiva de Bonilla y Maldonado (2014), las canciones son un material conocido y frecuentemente usado por la mayoría de los docentes en la enseñanza de una segunda lengua, en este caso el Inglés pero se utilizan muchas veces como un modo de relajar la clase o como premio tras una larga semana de estudio y se aprovechan sólo parcialmente las posibilidades didácticas que estas ofrecen. Está demostrado, no obstante, que la música contribuye al desarrollo y práctica de habilidades auditivas, pronunciación y adquisición de vocabulario.

En este mismo sentido, Ramírez y Correa (2013) manifiestan que un factor decisivo en el desarrollo efectivo del aprendizaje del inglés por medio de la música radica en su carácter interdisciplinar. “Desde la asignatura de inglés se trabaja en primer lugar con la letra de la canción, que se traduce al español. Durante ese proceso se estudia el vocabulario y las

estructuras gramaticales y se comparan con las utilizadas en nuestra propia lengua” (p. 15). En esta fase de la actividad se hace hincapié en el uso y manejo apropiado de diccionarios, tanto en formato de papel como electrónico, así como de los apéndices de gramática de libros de texto y páginas web. Este aspecto es fundamental, pues gran parte del alumnado tiene problemas para usar de forma autónoma y efectiva estas herramientas.

Si observamos a nuestro alrededor, la vida de nuestros alumnos está llena de música desde que nacen, ya sean simples melodías, coplillas, retahílas, canciones o ritmos y por lo tanto, aprovechar estos recursos debe ser uno de nuestros objetivos como maestros. Para los niños, la música significa un medio para poder expresarse y a la vez, una fuente de motivación. Dentro del aula, ésta sirve para crear un ambiente distendido y agradable que fomenta el aprendizaje, la repetición y por lo tanto facilita la comprensión y la memorización (De Castro, 2014, p. 14).

Para Macarro (2017), existen variados usos didácticos que las canciones pueden tener en el aula de lenguas extranjeras e incluye su utilización como medio de instrucción gramatical, asegurando que la naturaleza repetitiva de las canciones es muy útil. Adicional a ello propone cuatro pasos fundamentales en la estrategia que se puede seguir en clase.

- El profesor elige un punto gramatical, selecciona canciones adecuadas y elabora actividades para la misma.
- Se presenta el tema gramatical en clase.
- Se reproduce la canción y los alumnos hacen los ejercicios.
- El profesor comprueba las respuestas y hace las explicaciones necesarias.
- Prosigue una discusión y trabajo personal con el material utilizado.

Según Chacón (2017), el uso de las canciones como herramienta para el aprendizaje del inglés responde al interés por explorar un recurso motivador y algo menos convencional que evalúe la música como acelerador del aprendizaje de léxico-gramática y que ayude a la consolidación de ésta en la memoria a largo plazo del alumno. Mientras que Toscano y Fonseca (2012) señalan que uno de los mayores problemas al estudiar una lengua extranjera es la constante y continua carencia del factor auditivo en la lengua meta a la que el alumnado está expuesto, por ello consideran que la inclusión de canciones o elementos sonoros-musicales en la enseñanza de lenguas extranjeras aporta invaluables beneficios en el proceso de aprendizaje.

A este respecto, una investigación de Witschi, Arús y Martínez (2019) sostiene que el aprendizaje musical en inglés es una gran oportunidad para desplegar una pedagogía eficaz que favorece una comprensión musical y verbal inmediata. Las posibilidades expresivas del docente aumentan, la implicación del estudiante se activa y la musicalidad se impone en un juego comunicativo donde música y lenguaje se retroalimentan.

En este contexto, Fonseca y Martín (2015) manifiestan que canciones constituyen un conjunto de estrategias auditivas que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos.

La música ofrece un gran abanico de posibilidades no sólo en los contenidos trabajados sino también en la metodología aplicada, ya que uno de los principales problemas que surgen en el aprendizaje de inglés y la falta de correspondencia entre la grafía y la

pronunciación, así que todas las tareas que impliquen una exposición a la lengua inglesa de forma oral son bastante significativos para asimilar la pronunciación inglesa. De esta forma, con las canciones se pueden practicar sonidos vocálicos y consonánticos conflictivos para los estudiantes, asimilar la acentuación de las palabras en inglés, aprender características del ritmo del idioma como contraer sílabas, pronunciarlas rápidamente, unir palabra (Bonilla y Maldonado, 2014, p. 34).

De esta forma las canciones son consideradas para autores como Robayo (2015) como una herramienta didáctica que abarca muchos aspectos importantes en cuanto a las destrezas lingüísticas, ya que ayuda a incrementar el vocabulario, contiene lenguaje auténtico, ayuda al estudiante a tener una visión socio-cultural de los países anglosajones y sustancialmente ayuda a desarrollar correctamente la pronunciación

En este contexto, Vides (2014) sostiene que cuando una persona asocia una determinada secuencia musical a un mensaje verbal, desarrolla todas sus capacidades racionales de comprensión lógica del texto y activa también todo su universo emocional. “Esto le ayudará a comprender el mensaje de forma global y sintética de la mano de la razón y la emoción. Esta movilización de emociones que la música hace posible facilita el anclaje memorístico del sujeto” (p. 17). Sobre esto García (2014) expresa que la música es un elemento esencial para que el estudiante desarrolle de manera integral sus capacidades sociales y cognitivas.

A criterio de Mayoral-Valdivia, las ventajas existentes para el aprendizaje del idioma inglés por medio de la música se sintetizan en los siguientes aspectos: motiva un poco más el aprendizaje de los estudiantes, desarrolla mejor su intelecto y lo predispone para asimilar nuevos contenidos. Estos factores son los que han sido considerados en la encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Belén Guerrero Vargas de Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador.

Conclusiones

Las canciones se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades y los intereses de los estudiantes. Dado que no todos tienen los mismos gustos musicales, se debe tener en cuenta el uso variado de canciones para así poder cubrir los gustos de casi todo el alumnado. Además de todas las ventajas ya mencionadas se pueden utilizar ciertas canciones para dar mensajes positivos, bondadosos o de reflexión. Se pueden analizar las canciones con los estudiantes para discernir lo aprendido y así fortalecer sus habilidades en el aprendizaje del inglés, muy especialmente las de Listening y Speaking.

En las canciones es donde el estudiante encontrará una fuente abundante de vocabulario y expresiones útiles, con su correcta pronunciación. Las canciones son generalmente muy fácilmente obtenibles. Gracias a la tecnología de hoy en día, el docente tiene una vasta gama de recursos didácticos en cuanto al uso canciones. Es fácil y rápido de encontrar material.

El estudio demuestra que los docentes hacen uso de la música en sus clases y aporta para el aprendizaje del idioma inglés especialmente en las habilidades para el Listening, y Speaking.

Referencias bibliográficas

Armijos, C. (2018). *Estrategias didácticas interactivas para mejorar la enseñanza del idioma inglés, en los estudiantes de sexto grado de la escuela Luis Humberto Benítez Costa, período 2017 – 2018.* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. Recuperado de

<http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/20778/1/TESIS%20CRISTI%20AN%20ARMIJOS.pdf>

- Asensio, V. (2017). El poder de la música para el aprendizaje de lenguas extranjeras. La interdisciplinariedad. *Arte y movimiento*, 4(17), 17-27. Recuperado de <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/view/3832>
- Bonilla, J. y Maldonado, D. (2014). *Aplicación de las canciones para el desarrollo de la recepción auditiva y expresión oral, en inglés, en los estudiantes de los décimos años de educación general básica del Colegio Técnico "Valle Del Chota" Parroquia Ambuquí, en el año lectivo 2012-2013*. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador. Recuperado de <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3199/1/05%20FECYT%201958%20TESIS.pdf>
- Chacón, J. (2017). El aprendizaje del lenguaje formulaico a través de las letras de canciones en inglés como lengua extranjera. *Alcalibe: Revista Centro Asociado a la UNED Ciudad de la Cerámica*, 8(17), 194-229. Recuperado de http://www.alcalibe.es/images/Alcalibe_17/Alcalibe17.compressed.pdf
- De Castro, N. (2014). *El uso de la Música para la enseñanza del inglés*. (Tesis de pregrado). Universidad de Valladolid, Valladolid, España. Recuperado de <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/8415/TFG-O%20410.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fonseca, M., y Martín, S. (2015). Enseñar inglés en educación infantil. *Tonos digital: Revista de estudios filológicos*, 7(29), 1-20. Recuperado de <http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/view/1313>
- García, M. (2014). *La importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa de Infantil*. (Tesis de pregrado). Universidad de Cadiz, Cadiz, España. Recuperado de <https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/16696>
- Leganés, E. (2012). *La música en el aula de inglés: una propuesta práctica*. Recuperado de <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/14841>
- Ludke, K. (2009). *Teaching Foreign Languages Through Songs. Institute for Music in Human and Social Development, University of Edinburg*. Recuperado de <https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/5500/Ludke%2c%20K.M.pdf%3bjsessionid=E0094057046D911B6B93968AB760724B?sequence=1>
- Macarro, R. (2017). *La gramática del inglés a través de los grandes éxitos musicales*. (Tesis doctoral), Universidad de Extremadura, Extremadura, España. Recuperado de http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6123/TDUEX_2017_Macarro_Asensio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mayoral-Valdivia, P. (2016). *Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés a niños de preescolar: el caso de un colegio en Colima, México*. (Tesis doctoral). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México. Recuperado de <https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/3790/TOG%20Pedro%20Mayoral.pdf?sequence=3>
- McGowan, R. y Levitt, A. (2011) A comparison of rhythm in English dialects and music. *Music Perception*, 28(3), 307-313.
- Miranda, M. (2012). My name is Maria: supporting English language learners in the kindergarten general music classroom. *General Music Today*, 24(2), 17-22.
- Ramírez, M. y Correa, A. (2013). El canal de los éxitos, motivación y superación a través del inglés y la música en un entorno desfavorecido. *Revista Padres y Maestros*, 15(353),

- 14-17. Recuperado de <https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/1701>
- Robayo, G. (2015). *El uso de canciones en el desarrollo fonético del idioma inglés en los estudiantes del 10mo año del Centro General De Educación Básica La Providencia.* (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. Recuperado de <http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/12933/1/FCHE-CIP-139.pdf>
- Salgado, N. (2017). *Propuesta metodológica para el aprendizaje de inglés en la Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecuador) con el uso de las TIC.* (Tesis doctoral). Universidad de Extremadura, Extremadura, España. Recuperado de http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6073/TDUEX_2017_Salgado_Reyes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Shaw, P. (1963). *La enseñanza del inglés.* Edición española de Teaching of English. Madrid: Tela.
- Toscano, C., y Fonseca, M. (2012). La música como herramienta facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. *Teoría de la educación*, 24(2), 197-213. Recuperado de http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3743/article/viewFile/10361/10800
- Vides, A. (2014). *Música como estrategia facilitadora del proceso enseñanza aprendizaje.* (Tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Recuperado de <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/84/Vides-Andrea.pdf>
- Witschi, B., Arús, E., y Martínez, A. (2019). Inspirados musicalmente por el inglés, un juego de posibles, una elección eficaz. *Eufonía: Didáctica de la música*, 78(12), 7-13. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6813616>

Contribución de los autores:

Autores	Contribución
Pamela Almeida Luque	Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del documento.
Carmita Zambrano Montes	Análisis, interpretación y revisión del documento.